

Le cerf de l'Igue du Gral

Jean-Christophe CASTEL

Laboratoire d'Archéozoologie, Muséum d'histoire naturelle, C.P. 6434, CH-1208 Genève, Suisse;
jean-christophe.castel@geneve.ch

Résumé

Le cerf (*Cervus elaphus*) est une des espèces emblématiques de l'Igue du Gral. S'il ne possède pas des effectifs de plusieurs milliers de vestiges qu'ont certaines espèces, c'est sa présence en surface de la salle principale sous forme de grands os entiers (apparus avec ceux de bisons il est vrai) qui a incité les découvreurs à stopper leurs désobstructions. Son rôle de premier plan dans l'ensemble paléontologique sommital, il y a 12 000 ans (en dates calibrées), constitue une source d'information exceptionnelle. Bien que de dimensions remarquables, ces os peuvent être attribués à *Cervus elaphus*. Il est également présent de façon plus ou moins sporadique dans le reste de la séquence. Compte tenu des enjeux de la présence ou de l'absence du cerf au cours du Pléistocène final, une part importante de cette étude concerne la délimitation chronologique et stratigraphique des épisodes de chute du cerf dans l'aven. L'ensemble supérieur a permis de caractériser une population composée d'une demi-douzaine d'individus à travers la représentation des différentes parties du squelette, la caractérisation morphologique de ces individus et dans une moindre mesure les âges des individus qui ont chu dans l'aven. Les cerfs de l'ensemble de la séquence sont finalement comparés à ceux découverts régionalement et au-delà.

Mots-clés

Cerf, Pléistocène supérieur, taphonomie, représentation anatomique, stratigraphie.

Abstract

The red deer from the Igue du Gral. The red deer (*Cervus elaphus*) is one of the emblematic species of the Igue du Gral. Although it is not represented by several thousand remains like some other species, its presence on the surface of the main chamber in the form of large and complete bones (along with bison bones) prompted the investigators to stop excavating. Its leading role in the uppermost paleontological complex, 12,000 years ago (in calibrated dates), constitutes an exceptional source of information. Although of remarkable dimensions, these bones can be attributed to *Cervus elaphus*. This species is also present more or less sporadically in the rest of the sequence. Given the uncertainty about the presence or absence of red deer during the Final Pleistocene, an important part of this study concerns the chronological and stratigraphic delineation of the episodes of deer falls in the cave. The upper assemblage allowed the characterisation of a population of half a dozen individuals based on the presence of different parts of the skeleton, the morphological characterisation of these individuals, and to a lesser extent, the age of the individuals. The deer from the whole sequence are compared to those found regionally and beyond.

Keywords

Cerf, Upper Pleistocene, taphonomy, skeletal part representation, stratigraphy.

1. INTRODUCTION

La présence du cerf dans l'Igue du Gral a été précocement repérée grâce à la présence d'os de dimensions remarquables dispersés en surface dans la moitié est de la salle principale. Il a constitué l'élément le plus exceptionnel des premières années de fouille à côté des plus classiques rennes, bisons et chevaux qui sont plus fréquemment découverts dans les avens du Quercy. A l'issue des fouilles, il occupe toujours une place significative en nombre de vestiges déterminés. Les os sont presque

exclusivement présents dans l'ensemble 2 où il partage l'essentiel du corpus avec le bison et des léporidés. Il est beaucoup plus rare dans les autres ensembles paléontologiques de l'aven. Les effectifs sont de 416 os dans la zone de fouille principale et 9 dans le sondage du Diverticule. Il faut y ajouter 47 vestiges présents en surface qui n'ont pas été coordonnés par m² (Tabl. 1).

La question de la continuité ou de la discontinuité de la présence du cerf sur la bordure orientale de l'Aquitaine au cours de la fin du Pléistocène – ou du Paléolithique supérieur – revêt une grande importance dans de

multiples domaines de recherche relevant notamment de la caractérisation des paléo-environnements, des stratégies de chasses des différents groupes de chasseurs du Paléolithique supérieur ainsi que la signification de l'importante proportion des représentations de cette espèce dans l'art pariétal et mobilier. Pour répondre à cette problématique, ce travail présente une importante discussion sur la fiabilité des attributions des vestiges aux différents ensembles paléontologiques.

Sa présence dans certains sites archéologiques du Quercy proches du Dernier Maximum Glaciaire (Solutréen) n'est guère attestée, mais il semble incontestablement présent en très petites quantités dans le Badegoulien du Cuzoul de Vers (Castel, 2003) et des Peyrugues (Juillard, 2009). Les séries du Magdalénien inférieur sont peu nombreuses ou en discussion (présence très limitée au Petit Cloup Barrat dans les niveaux supérieurs majoritairement attribués à ce techno-complexe). Au Magdalénien moyen et supérieur, il n'est toujours représenté qu'en petites quantités en Quercy (Castel *et al.*, 2013). A une échelle plus large, il est apparu que la cohérence de certaines séries devait être rediscutée, par exemple Combe Saunière (Castel, 2010 vs Ducasse *et al.*, 2019a). Face à cet enjeu, nous avons donc entrepris d'examiner au cas par cas la position de ces vestiges présents sous l'ensemble 2.

2. TAPHONOMIE ET DISTRIBUTION SPATIALE

2.1. Etat de conservation des vestiges

La conservation des vestiges de cerf a été jugée très bonne. Une proportion importante d'os est complète (Figs 1 et 2). Les os ont toutefois subi des dégradations variées qui ne gênent pas l'analyse ostéométrique, mais témoignent de processus d'enfouissement complexes. Le premier agent de modification post-dépositionnel est la présence d'une nappe de calcite recouvrant le dépôt de

l'ensemble 2 dans l'angle nord-est de la salle principale. Cette calcite peut être ôtée des os au prix de quelques petits arrachements de corticale (ou de ciment pour les dents). Certains os sont toutefois intensément pris dans la calcite. A l'exception des plus concrétionnés ou de ceux

Fig. 1 : Igue du Gral - ensemble 2, carré O49 – accumulation d'os de cerf (rouge), de bison (bleu) accompagné d'un os de cheval (vert). Pour le cerf, on peut reconnaître un fémur, un talus, un atlas et plusieurs vertèbres lombaires.

Tableau 1 : Décompte des vestiges de cerfs dans les différents ensembles paléontologiques et proposition de rectification.

	Attributions brutes	Réattribution vers Ensemble 2	Ensemble 2 exclu
Ensemble 2	293	(293)	
Ensemble 3	46	24	16
Ensemble 4	1		1
Ensemble 4+inter	4		4
Ensemble 5+6	2		2
Non attribué	70	70	2
Diverticule	9		?
Surface	47	47	?
Total	472	434	

Fig. 2: Os du membre postérieur de cerf. Comme pour la plupart de ceux des grands herbivores, les os longs entiers étaient vides lorsqu'ils ont été trouvés et certains se sont affaissés sur eux-mêmes lors de la découverte. Echelle 10 cm.

récoltés en surface, les os sont souvent complets ; les premières et secondes phalanges sont complètes à hauteur de 93 et 96 % respectivement.

Lorsque les os ne sont pas affectés par ce concrétionnement, ils présentent des aspects de surface avec de petits arrachements et de petites cupules de dissolution qui ne gênent toutefois pas la lecture d'éventuelles marques dues à l'activité des carnivores ou de l'homme. Dans cette perspective, l'examen des surfaces des os des principales espèces identifiées dans l'ensemble 2 permet de constater que ces deux agents n'ont joué aucun rôle dans la constitution de l'assemblage. L'accumulation du cerf est donc naturelle sans intervention de carnivores. Dans les ensembles sous-jacents, les effectifs de l'espèce sont très faibles pour discuter de ce point (voir chapitre sur l'impact des carnivores).

2.2. La distribution spatiale des os de cerf

La distribution spatiale du cerf dans l'aven est relativement originale par rapport à celle des autres taxons. Elle se compose de deux grandes catégories : le corpus associé à l'ensemble 2 et les os attribués aux ensembles sous-jacents.

Pour discuter de l'intégrité du corpus de cerf de l'ensemble 2, plusieurs situations ont été envisagées :

- des déterminations moins certaines que prévu,
- des vestiges présents sur le bord du talus,
- des erreurs de saisie et de coordonnées,
- des erreurs réalisées au camp de base lors du traitement du matériel,
- des vestiges dont les coordonnées semblent indiscutables.

Nous pensons qu'il est utile de présenter ici certains types d'erreurs observées :

- 1 - les identifications anatomiques et spécifiques présentent parfois quelques erreurs pour deux raisons principales : a - une partie des déterminations du matériel a été sous-traitée à des étudiants en cours de formation et n'ont pas été systématiquement vérifiées ; b - des erreurs dues à un excès de confiance ou à des erreurs de codage. Notons aussi que la taille exceptionnelle de ses os le rend parfois difficile à distinguer des bovinés, notamment pour les vertèbres cervicales (cerf mâle vs bison femelle) lorsque celles-ci sont abîmées, fragmentaires ou concrétionnées ; nous concédons avoir eu certaines difficultés à distinguer les vertèbres caudales et les phalanges vestigiales du cerf de celles du renne ; la morphologie de ces dernières est trop variable pour permettre des déterminations sûres ;
- 2 - sur le bord du talus nord, les limites entre les formations en place et un nappage remanié sont difficiles à apprécier du fait que des os déplacés peuvent avoir été recouverts et tassés entre la découverte et la fouille ;

3 - les erreurs de saisie et de coordonnées ont été traquées depuis le jour de la fouille des vestiges ; plus l'examen de la base de données est approfondi, notamment grâce à l'examen des plans de décapages et des relevés photographiques, plus de petites subtilités peuvent être observées ;
 4 - comme dans tous les sites stratifiés, même lorsque la position des vestiges est absolument fiable, la possibilité d'un déplacement ou remaniement ancien passé inaperçu ne peut pas toujours être écartée avec une certitude absolue ;

5 - des confusions entre les références des vestiges lors des premières étapes du traitement sont couramment observées dans les sites archéologiques. A l'Igüe du Gral, elles nous semblent plus rares qu'ailleurs du fait de la très grande variété des tailles et des taxons, mais aussi grâce au dessin des os réalisés sur les fiches de décapages et à un enregistrement photographique important.

Dans l'ensemble 2, la présence de quelques os de renne, de cheval et de sanglier semble être le résultat de plusieurs phénomènes : enregistrement au cours des premières années de fouilles de vestiges remaniés par les premiers visiteurs, mais considérés comme faisant partie intégrante des formations non perturbées, remaniements géologiques limités ou imprécisions dans la délimitation des ensembles paléontologiques (notamment absence de délimitation du talus sur lesquels les os ont pu glisser). Il conviendra de s'en assurer ultérieurement en datant en particulier les os concernés.

Le tableau est loin d'être aussi dramatique que cette longue liste pourrait le faire croire. Rappelons une fois de plus que les fouilles ont été réalisées dans des conditions relativement difficiles, exigeantes pour les bénévoles et, au moins les premières années, avec des moyens très limités.

Dans la pratique, il a été nécessaire de discuter de la position de quelques vestiges qui posaient problème. Cela a permis de corriger quelques erreurs de mesures de l'altitude (O49d14) et de réviser l'attribution spécifique d'os jugés dans une position stratigraphique surprenante.

Afin de comprendre les discussions sur la position des vestiges de cerf par rapport aux autres taxons de l'Igüe du Gral, nous avons réalisé un ensemble de projections auxquelles on se reportera le cas échéant (Figs 3 à 9).

2.3. Les cerfs de l'ensemble 2

Bien que d'extension très limitée (de l'ordre de 6 m²), l'ensemble 2 concentre – avant analyse – plus de 85 % des vestiges cotés attribués aux différents ensembles paléontologiques (N = 293). Son sommet est partiellement recouvert par une fine coulée de calcite. Compte tenu de sa proximité avec la surface, cet ensemble a été partiellement érodé par l'évolution naturelle des remplissages et lors des fréquentations consécutives à la découverte de la cavité (Tabl. 1). Aucun os de cerf n'a été observé dans l'ensemble 1 conservé dans la partie ouest de la salle. Toutefois, 47 os de cerf ont été trouvés à la surface de la salle principale, lors des récoltes préliminaires ou des nettoyages. Ces vestiges en général à peu près complets sont fréquemment couverts de calcite, ce qui atteste de leur contemporanéité avec la formation de l'ensemble 2. Nous avons de fait considéré que la plupart d'entre eux pouvaient être associés à ceux de cet ensemble.

Dans le fond de la salle (carré N49 pour Y<40, M48-49, LMN50-51-52), les vestiges osseux n'ont pas été attribués par ensemble paléontologique en raison de remaniements observés autour de M49 (Boudadi-Maligne *et al.*,

Fig. 3 : Aperçu global de la distribution verticale des os de cerf pour l'ensemble du gisement ; le diamètre des cercles est proportionnel à la longueur des vestiges. Les carrés concernés sont visibles sur la Fig. 4.

Fig. 4: Distribution horizontale des vestiges de cerf; le diamètre des cercles est proportionnel à la longueur des vestiges.

Fig. 5: Distribution verticale des vestiges de cerf dans le secteur Arrière; bande 49, X = 600 à 649. Ronds noirs : cerf; ronds verts : renne, cheval, loup.

2024). Toutefois, les ensembles les plus profonds n'ont pas été atteints par ce remaniement ; ainsi les os proches de la surface peuvent aussi dans une large mesure être assimilés.

Dans la partie ouest de la zone fouillée, cet ensemble est séparé de l'ensemble 3 (dominé par le renne, le cheval, le bison et le loup) par un niveau intermédiaire à vestiges de petites dimensions, notamment des léporidés (ensemble 2L). Ce niveau intermédiaire disparaît progressivement vers l'est. Dans le secteur du fond, les vestiges de cerf (et par conséquent ceux du bison) se sont déposés avec très peu de sédiments, directement sur l'ensemble 3.

L'attribution des vestiges aux ensembles 2 ou 3 est donc particulièrement délicate (bande 49 et au-delà) et a dû être discutée au cas par cas. Les projections nous ont permis de considérer que les vestiges présents au sommet de l'ensemble 3 étaient en fait des os de l'ensemble 2 un peu plus profondément enfouis (Figs 5 et 6).

Quelques vestiges de cerf ont également été trouvés sur le talus nord (Fig. 3). C'est le cas des vestiges proches de la surface pour lesquels $Y > 590$ (particulièrement visible sur la Fig. 8). La plupart de ces vestiges peuvent être assimilés à l'ensemble 2 sans hésitation.

Au final, les vestiges attribués sans discussion à

Fig. 6: Distribution verticale des vestiges de cerf dans le secteur arrière; bande 49, X = 650 à 699.

Fig. 7: Distribution verticale des vestiges de cerf dans le secteur Avant; bande 46, X = 300 à 399

l'ensemble 2 et ceux qui l'ont été grâce à un examen plus précis forment un corpus de plus de 400 pièces (Tabl. 1). La présence d'un concrétionnement parfois assez important nuit au repérage des petits os, à l'identification taxonomique de grands os fragiles tel que l'os coxal et à l'intégrité ostéométrique des grands os.

2.4. Les cerfs de l'ensemble 3

Sur 46 vestiges attribués initialement à l'ensemble 3, nous avons vu que 24 devaient être réattribués à

l'ensemble 2. De plus, quelques os ont une position discutable (ensemble 3 probable). Enfin 16 vestiges ont une position indiscutable dans l'ensemble 3 et sont donc associés au trio renne-cheval-loup (ainsi qu'au bison et aux léporidés qui étaient déjà présents dans l'ensemble 2). Ces vestiges identifiés essentiellement vers la base de l'ensemble 3 peuvent correspondre à un même individu; ils se répartissent surtout sur les carrés N49, O49 et P48. A l'exception d'un maxillaire droit (O49-1267, P3 à M3), l'ensemble des vestiges se rapporte à la partie inférieure des membres. Un métacarpien complet a été daté (cf. infra).

Fig. 8 : Distribution verticale des vestiges de cerf dans le secteur Avant ; bande 47, X = 400 à 499.

Fig. 9 : Distribution verticale des vestiges de cerf dans le secteur Avant ; bande P, Y = 200 à 299.

2.5. Les cerfs des ensembles 4 à 6

Les formations sous-jacentes, renferment très peu ou pas de cerf (NR = 7). Le corpus de vestiges de l'inter-stratification renferme 4 restes de cerf auxquels on peut ajouter un cinquième, le talus Q46-1991, attribué à l'ensemble 5+6, mais qui présente une surface très érodée et de couleur rouge typique de cette inter-stratification. Au final, il subsiste un lunatum (P47-2197) dans l'ensemble 4 et une incisive érodée dans l'ensemble 5+6 (Q47-1924) (Fig. 10). Avec un corpus aussi limité, il est difficile de considérer la présence de cerfs dans les ensembles 4 à 6 comme indiscutable.

Enfin, il faut signaler l'incertitude taxonomique de deux vestiges : il s'agit de deux vertèbres cervicales 6 et 7 en connexion d'un taxon insuffisamment précisé entre deux classes de taille : très gros cerf mâle ou femelle bison gracie, voire élan (Fig. 11). Aucun autre vestige de cette taille n'a été trouvé dans leur voisinage. Dans la moitié inférieure de la séquence de l'Igue du Gral, l'identification de la présence du cerf repose donc sur deux vestiges attribués aussi précisément que possible, mais qui nous semblent insuffisants pour permettre une affirmation catégorique.

Fig. 10: Les vestiges de cerf attribués aux ensembles 4 et 5+6. Q47d63-1924, incisive; P47d84-2197, lunatum; Q46d59-1991, talus (H. totale 58 mm); ce dernier est finalement considéré comme faisant partie de l'inter-stratification. Les deux premiers ayant été récoltés lors du tamisage ne sont pas figurés sur les projections présentées ci-dessus. Echelle : 2 cm.

3. DATATIONS

Le cerf a fait l'objet de 2 datations directes par AMS. La première correspond au corpus principal de l'ensemble 2 qui regroupe 86 % des os de cerf : P48d4-15; scapula; (X=43, Y=25 Z=119) (Ly-16389):

Fig. 11: Les vestiges de grands ongulés de R47d18-395 et 403 (Z = 193 cm), cervicales 6 et 7: grand cerf mâle, femelle de bison ou autre? Echelle: 2 cm

10 650±50 BP; 10 747-10491 av. J.-C. (I.C.: 95.4) (calibration par Oxcal 2009) (Fig. 12).

L'ensemble 2 dans lequel il a été trouvé en association avec le bison a fait l'objet de autres 4 dates AMS : P47d4-76 (Z=115) (Beta-397431): 10 180±40 BP P47d6-125 (Z=104) (Poz-69596): 10 260±50 BP P46d2-27 (Z=103) (Lyon-4437 - SacA-8620): 10 440±50 BP

Une autre date, réalisée dans l'ensemble 2L sur un lot d'os de lièvre, donne une date comparable : Q47d2 17 et/ou 20 (Z=129 ou 141) (Ly-16390): 10 520±55 BP.

Compte tenu de ces différents résultats, il est possible de placer la constitution de cet ensemble paléontologique dans une fenêtre temporelle relativement restreinte entre 10 100 et 10 700 BP, soit 12 500 et 11 700 calBP (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024).

Fig. 12: Scapula de cerf sélectionnée pour datation. P48d4-15.

Dans l'ensemble 3 une date a été obtenue pour un métacarpe complet de cerf (Fig. 13) : (Lyon-7393(SacA 21492): 16430±100 BP; soit 20085-19560 calBP Oxcal 2013).

Cet ensemble 3 a fait l'objet de plusieurs dates exposées par Boudadi-Maligne *et al.* (2024). La date obtenue indique qu'il est pleinement contemporain du niveau dans lequel il a été trouvé. Il confirme donc la présence discrète de cette espèce à une période contemporaine du Magdalénien inférieur ou de la fin du Badegoulien.

Fig. 13: Fouille du carré O49, décapage 52; le métacarpien de cerf (O49d53-1249) de l'ensemble 3 apparaît dans l'angle inférieur droit (X=77, Y=3, Z=140). Les vestiges sont déposés au sommet d'un empilement correspondant à une phase de résidualisation du remplissage (voir Camus, 2024). La règle mesure 50 cm. En bas : le métacarpien de cerf (O49d53-1249). Echelle : 2 cm.

4. LA FRÉQUENCE DES PARTIES SQUELETTIQUES

Compte tenu de la faible surface fouillée, il paraît logique que des portions de squelettes manquent et que cela se retrouve dans le profil squelettique. De plus, comme noté précédemment, les vertèbres caudales et les phalanges vestigiales n'ont pas pu être séparées de celles du renne (discrètement présent sous forme remaniée dans l'ensemble 2). Enfin, ces os de petites dimensions peuvent être sous-représentés dans les secteurs où le développement de la calcite est important. Dans les faits, ils sont

totallement absents du corpus déterminé. Ceci excepté, le profil squelettique montre une relative homogénéité des fréquences des différentes parties du squelette (Fig. 14). Les parties les plus fréquemment représentées sont les dents (NMI de fréquence simple), les vertèbres cervicales et lombaires, le tibia, l'ensemble du tarse, le métatarsien, les deuxièmes et troisièmes phalanges. Les os hyoïdes et les sternèbres sont rares, mais, comme pour les caudales et phalanges vestigiales, il s'agit d'os délicats à distinguer de ceux des ongulés de taille voisine ou difficiles à dégager de la calcite.

On peut noter que les os des ceintures et du stylopode (humérus et fémur) sont moins représentés que ceux de la moitié inférieure des membres. Cette observation, alors qu'aucune intervention humaine ne peut être suspectée à l'Igue du Gral, doit être mise en regard des profils squelettiques provenant de sites archéologiques où la moitié supérieure des membres est très souvent moins bien représentée que l'inférieure (ex. les publications de l'auteur sur ce sujet); elles sont fréquemment interprétées comme le résultat des choix anthropiques; le corpus du Gral montre que des corpus naturels peuvent avoir des profils similaires.

La prise en compte du matériel récolté en surface de la salle conduit à une meilleure représentation des grands os au détriment des vertèbres ou du basipode. Plusieurs os ont un NMI de 4 et seuls les dents jugales supérieures et le talus correspondent à un minimum de 5 individus. Le corpus semble donc correspondre à un nombre limité de grands individus dont la plus grande partie des squelettes est conservée. Les parties les plus abîmées sont les plus volumineuses, donc celles qui ont mis plus de temps à être recouvertes, notamment le crâne et le coxal.

5. CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION (SEXE, ÂGE, SAISON)

La population est composée d'un tout petit nombre d'individus, ce qui rend difficile la caractérisation d'un groupe au sein de la population. Les ramures sont très peu nombreuses et très partielles; au moins un mâle adulte est tombé entre le milieu de l'été et la fin de l'hiver. Aucune femelle n'est identifiée à partir de ses appendices frontaux. Les séries mandibulaires et maxillaires sont rares: trois sont presque complètes, dont une trouvée dans l'ensemble 3; elles correspondent à des adultes d'âges variés, mais aucun adulte âgé n'est présent. D'après les dents, un seul juvénile est identifié (ensemble 2); ces dents ne permettent pas de déterminer une saison de chute précise (Rendu *et al.*, 2024).

Sur le reste du squelette, les jeunes sont également assez peu représentés (% de non épiphysés : 8/22 pour les lombaires). A la différence de ce qui est observé pour certains autres taxons, il n'y a pas d'os de fœtus. Les coxaux préservés sont trop mal conservés pour permettre la caractérisation morphologique des symphyses pubiennes et

Fig. 14: A) Fréquence des parties squelettiques de cerf en nombre de restes. B) Fréquence des parties squelettiques de cerf en NMI pour l'ensemble 2 élargi (NMI de fréquence incluant la plupart des vestiges de surface sans attribution d'ensemble).

ainsi l'établissement de la proportion mâle/femelle. Le nombre d'individus est trop faible et la durée saisonnière d'accumulation trop peu précise pour permettre une discussion sur la composition des populations.

6. CARACTÉRISTIQUES MÉTRIQUES ET COMPARAISONS

Les dents mesurées sont au nombre de 25, dont 17 attribuées à l'ensemble 2 et 5 à l'ensemble 3 (3 attributions stratigraphiques ne sont pas certaines) (Fig. 15). Pour le squelette postcrânien, des mesures ont été prises sur la plupart des os, notamment les os longs et le basipode.

6.1. Les cerfs de l'ensemble 2

Faute de fragments suffisamment bien conservés, la morphologie des ramures ne peut être rapportée aux sous-espèces définies sur cette base. De même, les dents sont relativement peu nombreuses. Les molaires prises isolément ont des dimensions légèrement inférieures à celles de l'élan alors que les prémolaires sont beaucoup plus réduites (Fig. 16). Les M3 inférieures (DMD de 31,4 et

35,6 mm) sont de dimensions comparables à celles des cerfs néolithiques de Scandinavie et des lacs suisses (cf. Walvius, 1961).

Les mesures réalisées sur les os du squelette montrent la présence d'individus élancés et graciles (Tabl. 2 et annexes). Le calcul de la masse corporelle des cerfs à partir des dimensions du talus en utilisant la formule de Martinez & Sudre (1995) donne une moyenne de 256 kg pour les 7 talus de l'ensemble 2. La portée de cette moyenne est difficile à apprécier étant donné le petit nombre d'individus et que le rapport mâles/femelles n'est pas connu.

Les vertèbres cervicales sont de dimensions remarquables et un effort particulier a dû être fait pour les distinguer de celles des bisons les plus graciles présentes dans le même ensemble.

Nous avons réalisé, *a minima*, quelques comparaisons avec des populations de cerfs préhistoriques et actuelles. Cette étude devra être approfondie dans le cadre d'une étude strictement paléontologique à l'échelle régionale et supra-régionale. Soulignons que les comparaisons entre les pièges naturels et les sites d'habitats doivent être réalisées avec précaution dans la mesure où chaque série ne représente pas la totalité de la population de l'espèce à l'époque considérée : dans le cadre d'occupations

Fig. 15: Maxillaires respectivement de l'ensemble 2 et de l'ensemble 3; à gauche, maxillaire gauche P3-M3 (P46-16), vestige déconcrétionné mécaniquement; à droite, maxillaire droit, P3-M3 (O49-1267+1320+1321+1804), trouvé éparpillé sur une faible surface. Echelles 2 cm.

Fig. 16: Comparaison de taille entre une mandibule de cerf de l'Igue du Gral (en haut) et celle d'un d'élan du site mésolithique de Zamostje II (Russie). Echelle 10 cm.

anthropiques, les individus peuvent avoir été choisis selon des critères cynégétiques, économiques ou techniques alors que la constitution des pièges dépend des voies de migrations et de la saisonnalité éventuelle des accumulations. Certaines occupations anthropiques possèdent un grand nombre d'individus, ce qui permet

d'appréhender plus fidèlement le gabarit ou la variabilité morphométrique; mais ce type de site est rare en Quercy. Au contraire, dans beaucoup de pièges naturels, les individus sont souvent peu nombreux et le temps d'accumulation est mal défini ou très long et finalement ces individus sont peu représentatifs d'une véritable population; mais ce n'est pas le cas de l'Igue du Gral où la fenêtre chronologique est très courte.

Géographiquement, la série la plus proche du Gral autorisant une comparaison est la grotte du Sanglier à Reilhac, fouillée par M.-R. Séronie-Vivien. Cette grotte distante du Gral de 21 km a livré différents ensembles attribués aux techno-complexes de l'Azilien au Néolithique ancien couvrant une période allant approximativement de 11 200 à 6100 BP (Séronie-Vivien *dir.*, 2001). Les cerfs du Gral sont comparables, voire un peu plus grands, que ceux identifiés dans cette grotte (Tabl. 2).

A une échelle régionale supérieure, il apparaît que le cerf du Gral est comparable en taille à celui du piège naturel de Jaurens localisé dans le nord du Quercy à 63 km (Valli & Guérin, 2000; Valli, 2001) qui semble toutefois être plus ancien d'après les dates moyennes obtenues dans les années 1990 (Fig. 17). Les individus de La Fage (Noailles, Corrèze; Bouchud, 1972) et de la Cave aux Endives (Loubressac, Lot; Castel non publié) sont également comparables.

A une échelle encore plus large, même si nous n'avons pas cherché à être exhaustifs, on remarque qu'il est comparable en taille aux grands cerfs néolithiques de Suisse réputés de grande taille (Rutimeyer, 1861; Herrera, 1988) ou à ceux de l'Holocène du Jura du Trou des Cervidés à Mijoux (Ain) et enfin à ceux du Magdalénien d'El Castillo en Espagne (Liouville, 2007). En revanche, ils sont plus petits que les cerfs du Pléistocène moyen de Châtillon-Saint-Jean (Mourer-Chauviré, 1972).

Le point remarquable des os longs du cerf du Gral est leur longueur totale, notamment visible pour le tibia (Fig. 17 et tableaux en annexe): l'exemplaire le plus complet a une longueur totale de 404 mm et deux autres, moins complets, devaient avoisiner 407 mm. Peu d'éléments de comparaison sont disponibles pour discuter de cette caractéristique: dans la plupart des données publiées que nous avons consultées, les os longs ne sont pas complets. Pour évaluer la gracilité, il faudrait aussi disposer du diamètre de la diaphyse qui n'est généralement pas indiqué. On peut néanmoins déduire que les cerfs du Gral avaient une masse corporelle importante.

6.2. Les cerfs des ensembles inférieurs

Les 16 os de cerf de l'ensemble 3 sont présents au cœur d'une formation bien calée dans le temps, d'une part par la date obtenue sur le cerf lui-même et d'autre part par l'ensemble des résultats obtenus pour cet ensemble (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024). Ils correspondent à l'extrême fin du Pléniglaciaire. Les vestiges qui ont pu

Tableau 2 : Comparaison métrique du cerf de l'ensemble 2 du Gral avec celui de la grotte du Sanglier (Dufau, 2001) : métacarpien, tibia, talus.

	Grotte du Sanglier, Azilien, Dufau, 2001												Igue du Gral				
	c7				c6				c5 à 3				X	Lim. Var.	Ec. type		
	n	X	Lim. Var.	Ec. type	n	X	Lim. Var.	Ec. type	n	X	Lim. Var.	Ec. type					
Métacarpien																	
DTd art./max.	10	44,8	39-49	3,51	7	44,42	42-47	1,5	8	42,87	x7-46*	2,85	5	48,9	42,4-50,5	3,93	
DAPd art. / max.	10	29,2	27-31	1,6	7	29,4	27-31	1,18	8	28,4	25-31	1,65	5	31,0	28,9-33,0	1,83	
Tibia																	
DTd max.	8	52,2	48-55	2,437	5	50,8	46-54	2,93	5	47	43-50	8	6	52,7	50,2-57	2,57	
DAPd max.	8	41,25	37-44	2,487	5	39	37-41	1,27	3	40	33-49	8,19	5	42,6	41,5-45	1,41	
Talus																	
Hauteur totale / GLJ	15	55,3	52-59	2	11	55,5	52-57,5	1,6	12	54,3	47-57,5	0,35	9	58,2	53,5-59,5	1,88	
DT prox.	14	36,6	33-39	2	13	35,8	33-38	1,5	11	34,1	30-39	2,94	9	35,3	31-38,3	2,14	

* x7 est noté 27 dans la publication de Dufau, il s'agit plus certainement de 37 mm

Fig. 17: Comparaisons à une échelle plus large : A - métacarpien, B - tibia, C - calcanéum. Les individus actuels et de Mijoux sont ceux de la collection du Muséum de Genève ; quelques exemplaires actuels proviennent de Dordogne (références dans le texte).

être mesurés dans l'ensemble 3 sont peu nombreux (N=5 ou N=9 en comptant séparément les dents d'un maxillaire). A l'exception d'un cubo-naviculaire qui est dans la moyenne de ceux de l'ensemble 2, ils sont de dimensions inférieures à celles des os du premier ensemble. Cet échantillon est toutefois trop faible pour assurer que ces cerfs étaient réellement plus petits que ceux de l'ensemble 2. La masse de l'individu de l'ensemble 3 n'a pas pu être estimée. Enfin, la masse de l'individu de l'ensemble 5+6 est estimée à 253 kg, valeur comparable à celle des individus de l'ensemble 2.

7. SIGNIFICATION PALÉO-ENVIRONNEMENTALE

Le régime alimentaire du cerf s'adapte en fonction des aliments présents dans son environnement et selon les saisons (Clutton-Brock *et al.*, 1982). Les plantes herbacées constituent les deux tiers de son alimentation qui est complétée par les végétaux ligneux ou semi-ligneux, particulièrement en hiver. Il était traditionnellement considéré comme inféodé à la forêt caducifoliée et donc emblématique du groupe de milieu boisé (Delpech *et al.*, 1983), mais des études récentes indiquent que, compte tenu de sa souplesse alimentaire, le développement de la couverture végétale l'impacte peu. Il peut en effet s'acclimater à différents contextes et présenter une grande souplesse de son régime, mais cela affecte les gabarits moyens des individus : les milieux frais et semi-ouverts devaient être propices aux cerfs de grand gabarit, alors que les contextes plus végétalisés ou chauds favorisaient des individus plus petits (Magniez, 2010).

Dans l'ensemble 2 de l'Igue du Gral, le cerf est associé presque exclusivement au bison qui est représentatif du milieu ouvert non arctique selon la classification proposée par F. Delpech. Il n'est donc pas un bon indicateur écologique (Steele, 2002 ; Liouville, 2007). En revanche, une épaisseur importante de neige en hiver limite fortement sa survie de même que la formation de glace (Bonnet & Klein, 1991 ; Fichant, 2003) ou de permafrost (Hokr, 1951). S'il est tolérant à l'égard des variations de température et de l'aridité, la présence d'eau libre est nécessaire lorsque sa nourriture ne lui fournit plus la quantité nécessaire. De manière générale, il est considéré que la grande longueur des os du zeugopode (radius, tibia) et du métapode ainsi que leur gracilité sont le résultat d'une adaptation aux milieux ouverts (Scott, 1983, 1985 ; Walvius, 1961). La morphologie élancée des os longs des individus de l'Igue du Gral, caractéristique des milieux ouverts, apporte la confirmation de la présence de cerfs lors de phases climatiques fraîches ou froides avec un faible couvert forestier.

Le cerf est une espèce adaptée à la course et aux espaces ouverts herbeux (Fichant, 2003). Sa recherche de nourriture lui fait préférer les étendues avec une couverture végétale suffisamment développée. Il est encore difficile de déterminer si les causes du Quercy présentaient ces caractéristiques lors des périodes au cours desquelles ils se sont fait piéger par l'aven ou si ce rôle était tenu par les vallées encaissées toutes proches.

En raison de la fréquentation lors du Dryas récent (ensemble 2) et compte tenu du nombre de cerfs piégés, il est raisonnable de penser que les causes faisaient partie de territoires de gagnage bien fréquentés pendant au moins une partie de l'année. En revanche, les cerfs du Pléniglaciaire supérieur (ensembles 3 à 6) sont beaucoup moins fréquemment piégés. L'hypothèse de chutes lors de déplacements sur des biotopes peu parcourus parce que peu attractifs semble la plus probable.

8. CHRONOLOGIE DU CERF ENTRE PLÉNIGLACIAIRE ET DÉBUT DE L'HOLOCÈNE

Les reconstitutions supra-régionales, induites par les modèles prédictifs, qui tentent de préciser la place du cerf lors du Paléolithique supérieur récent, notamment dans le Sud-Ouest de la France (Sommer *et al.*, 2008; Meiri *et al.*, 2013; Banks *et al.*, 2008) (ou plus généralement la biomasse lors de la fin du Pleistocène; Jones, 2007), constituent une étape de réflexion utile, mais elles demeurent trop imprécises, soit du fait du manque de représentativité des séries prises en compte, soit en raison de l'absence de discussion quant à la validité des ensembles définis et données utilisées. Ainsi Banks *et al.* (2008) ne prennent en compte pour le Pléniglaciaire d'Aquitaine que les sites d'habitat de Combe-Saunière, du Piage et de Pégourié qui sont tous des assemblages très discutables pour certaines périodes. Il serait long d'expliquer en quoi ces trois séries sont problématiques et on se référera aux travaux de Castel (2010; Castel *et al.*, 2005) et de Ducasse (Ducasse *et al.*, 2019b). Des datations absolues des cerfs de ces ensembles nous semblent indispensables avant de pouvoir les intégrer à ce type de réflexion.

Les cerfs de l'ensemble 2 de l'Igue du Gral constituent une petite population qui est datée directement; ils sont accompagnés par le bison qui est daté 4 fois avec une fourchette chronologique remarquablement étroite entre 12700 et 11700 calBP. Ils correspondent à un piégeage régulier et constituent l'espèce co-dominante dans cet ensemble. La représentativité de l'ensemble à l'échelle régionale est donc hautement probable. Cette découverte peut être mise en correspondance avec les découvertes réalisées dans des sites archéologiques contemporains de la bordure orientale du Bassin Aquitain parmi lesquels on peut mentionner Murat (Rocamadour, Lot), Pont d'Ambon (Bourdeilles, Dordogne), Rhodes II (Arignac, Ariège), Bois-Ragot (Gouex, Vienne), Troubat (Troubat, Hautes-Pyrénées), Bourouilla (Arancou, Pyrénées-Atlantiques) (Chevallier, 2015, p. 384 et suiv.). Il correspond donc à une population localement importante pendant au moins une partie de l'année.

Le corpus de l'ensemble 2 est chronologiquement corrélé au Dryas récent, ou GS-1, (de 12700 à 11700 calBP). Cela correspond à une péjoration climatique qui voit une régression de la forêt caducifoliée, en extension depuis le Bölling (initié vers 14900 calBP) au profit des herbacées et du bouleau (réfs *in* Chevallier, 2015). Cet environnement plus ouvert est vraisemblablement à l'origine de la grande taille du cerf. Son association avec le bison et l'absence d'aurochs, de chevreuil et de sanglier est à souligner. L'association faunique du Gral est vraisemblablement emblématique d'un environnement animal – l'association cerf-bison – dont l'extension chronologique a été relativement brève (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024). L'individu identifié à la base de l'ensemble 3 est représenté par une quinzaine d'éléments trouvés en bordure de

la zone de fouille; que signifie-t-il? Il a été piégé dans le Gral au même titre que tous les autres ongulés, mais ce qui est remarquable c'est qu'il est le seul de son espèce dans la fin de la séquence Pléistocène qui compte plusieurs dizaines d'herbivores, notamment des rennes, des chevaux et des bisons. Il est daté de 16430±100 BP; soit 20085-19560 calBP, Intcal13), c'est-à-dire autour de la limite entre le Pléniglaciaire et le Tardiglaciaire, mais antérieurement à l'épisode H1 (Heinrich 1).

Au cours des phases les plus froides de la fin du Pléistocène, le cerf demeure bien représenté en Espagne. Dans son inventaire des cerfs avec des dates antérieures à 17500 calBP, Chevallier (2015) mentionne trois sites avec des os de cette espèce datés directement. Il s'agit de la grotte Tastet (Sainte-Colome, Pyrénées-Atlantiques), 19321-18845 cal BP (IntCal13) où le cerf est extrêmement rare (Pétillon *et al.*, 2015) et du site de Laa 2 (Arudy, Pyrénées-Atlantiques) où cette espèce est datée de 15160-14320 et de 17951-17556 cal BP (IntCal13); le cerf est bien représenté dans certains niveaux (Pétillon *et al.*, 2015). Les sites des Pyrénées-Atlantiques semblent donc livrer de petites populations de cerfs, mais leurs dates sont légèrement plus récentes que celles du Gral. Ces découvertes demeurent très insuffisantes pour discuter de l'extension des populations de cerf à l'échelle de l'Aquitaine, d'autant que les effectifs sont très faibles dans la plupart des séries datées. Enfin, beaucoup plus au nord, le site du Roc de Marcamps (Prignac-et-Marcamps, Gironde) a livré un cerf daté de 15555 BP; le cerf y constitue moins de 1 % des ongulés (Kuntz *et al.*, 2015). Le cerf de l'ensemble 3 peut être le représentant d'une petite population ou de quelques individus en quête de territoires de gagnage plus septentrionaux ou altitudinalement plus élevés vers le Massif Central. Mais pourrait-il s'agir d'un individu isolé loin de sa population? La présence de ces rares vestiges osseux de cerf perdus au milieu de dizaines de milliers de vestiges des autres ongulés nous inciterait à le croire. L'augmentation de la surface de fouille permettra peut-être d'être plus précis. En attendant, corrélér cet événement ponctuel à des paramètres climatiques ou à l'éventualité de zones refuges nous semble bien hasardeux.

L'éventualité d'une présence continue lors du MIS2 en Aquitaine nous semble devoir être mieux définie chronologiquement. En parallèle à la datation systématique des os de cerf trouvés en contexte archéologique et paléontologique, il serait nécessaire de caractériser les saisons de fréquentations en fonction des parties de l'Aquitaine considérées. Cette présence pour le moins discontinue nous interroge sur les sources et les motivations des «artistes» des grottes ornées de la deuxième moitié du Paléolithique supérieur d'Aquitaine. Le cerf de l'ensemble 3 de l'Igue du Gral est pratiquement contemporain de ceux représentés dans la grotte de Lascaux (si l'on retient un âge Magdalénien inférieur); il n'est donc pas utile d'invoquer des transcriptions d'observations

beaucoup plus méridionales. En revanche, dans les ensembles sous-jacents de l'Igüe du Gral, contemporains des peintures de Pech Merle et du groupe de Pech Merle (Lorblanchet, 2010), on ne trouve pas de cerf. Néanmoins, la présence de cette espèce dans la partie moyenne de l'Aquitaine devait probablement constituer une surprise pour ceux qui la parcouraient et qui s'attendaient à la voir plus au sud. Par conséquent, lors de la recolonisation du Tardiglaciaire (cf. Costamagno *et al.*, 2008; Meiri *et al.*, 2013), le cerf s'est répandu dans des espaces qu'il parcourait donc déjà au moins épisodiquement.

9. PERSPECTIVES

La fouille a couvert environ un tiers de la surface d'extension de l'ensemble 2, au sommet de la salle principale, et il n'est pas exclu que cette formation s'étende dans des secteurs actuellement inaccessibles (salle sud, talus ouest). L'extension de la fouille apporterait un corpus moins soumis aux effets d'échantillonnage consécutifs à la faible extension de la fouille. Si l'ensemble 3 peut être considéré comme un corpus important avec une très faible représentation du cerf, l'extension de la surface de fouille permettrait toutefois de mieux comprendre s'il s'agit d'un individu isolé ou d'une petite population dispersée. Enfin, les ensembles 4 à 6 sont en revanche reconnus sur des surfaces relativement faibles avec une densité de faune réduite, ce qui nécessiterait une augmentation de l'extension spatiale afin de mieux documenter la fréquence des différents ongulés.

L'Igüe du Gral reste donc un lieu extrêmement favorable pour mieux documenter la présence de ce taxon dans le temps et l'espace. Le corpus est également la source d'études ostéométriques et génomiques qui prolongeront prochainement celles présentées dans ce chapitre. Plus globalement, l'étude du cerf dans l'Igüe du Gral n'acquerra que plus de signification si elle est mise en relation avec des informations de cette nature à l'échelle locale et régionale, à la fois dans les accumulations naturelles, ce que nous avons entrepris (Castel *et al.*, 2022), et dans les sites d'habitat.

REMERCIEMENTS

Il m'est agréable de remercier les personnes qui ont facilité la réalisation de ce travail. L'ostéométrie n'a été possible que grâce au déconcrétionnement et à la restauration de plusieurs dizaines de vestiges qui ont été assurés par J.-M. Zumstein du département de taxidermie du Muséum de Genève. Les données éthologiques sur le cerf sont inspirées de la synthèse réalisée par A. Chevallier (2015) qui nous a donné son accord pour cela. Les relectures et commentaires de Myriam Boudadi-Maligne, Pierre Magniez et Valérie Pontagnier en ont grandement amélioré la fluidité.

RÉFÉRENCES

- Banks W.E., d'Errico F., Townsend Peterson A., Kageyama M. & Colombeau G. 2008. Reconstructing ecological niches and geographic distributions of caribou (*Rangifer tarandus*) and red deer (*Cervus elaphus*) during the Last Glacial Maximum. *Quaternary Science Reviews*, 27: 2568-2575.
- Bonnet G. & Klein F. 1991. *Le cerf*. Faune Sauvage, Paris, Hatier, 261 pp.
- Bouchud J. 1972. Les grands herbivores rissiens des «Abimes de la Fage» en Corrèze (Cervidés, Bovidés, Capridés, Ruplicapridés, Suidés et Equidés). *Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle de Lyon*, 10: 33-59.
- Boudadi-Maligne M., Mallye J.-B., Castel J.-C. avec la collaboration de Bignon-Lau O., Lacrampe-Cuyaubère F., Laroulandie V., Luret M. & Muth X. 2024. Les remplissages paléontologiques de l'aven: description, définition des ensembles et cadre chronologique. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 61-85.
- Camus H. 2024. Caractérisation morphokarstique de l'Igüe du Gral. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 107-149.
- Castel J.-C. 2003. Economie de chasse et d'exploitation de l'animal au Cuzoul de Vers (Lot) au Solutréen et au Badegoulien. *Bulletin de la Société préhistorique française*, 100(1): 41-65.
- Castel J.-C. 2010. *Comportements de subsistance au Solutréen et au Badegoulien d'après les faunes de Combe Saunière (Dordogne) et du Cuzoul de Vers (Lot)*. Mémoire de thèse, Université de Bordeaux I. Editions universitaires Européennes, Sarrebrück.
- Castel J.-C., Chadelle J.-P. & Geneste J.-M. 2005. Nouvelle approche des territoires solutréens du Sud-Ouest de la France. In: Jaubert J. & Barbaza M. (dir.), *Territoires, déplacements, mobilité, échanges durant la Préhistoire*. 126^e congrès du CTHS, Toulouse, 2001. Editions du CTHS. Paris, pp. 279-294.
- Castel J.-C., Kuntz D., Chauvière F.-X., avec la collaboration de Gerbe, M. & Juillard F. 2013. L'exploitation du monde animal au Paléolithique supérieur en Quercy. Un état des connaissances. In: Jarry M., Brugal J.-Ph. & Ferrier C. (dir.), *Modalité d'occupation et exploitation des milieux au Paléolithique dans le Sud-Ouest de la France: l'exemple du Quercy*. Actes de la session C67, XV^eme Congrès mondial de l'UISPP, Lisbonne, sept. 2006, *Paléo*, supplément n°4: 395-418.
- Castel J.-C., Luret M., Brugal J.-P., Boudadi-Maligne M. 2022. Les aven-pièges: apport à la connaissance des paléoenvironnements pléistocènes et implications archéologiques. L'exemple du Quercy. In: 18^e congrès international de spéléologie, Chambéry, vol. V. *Karstologia mémoires* 25: 367-370.
- Chevallier A. 2015. *Chasse et traitement des mammifères durant le Magdalénien et l'Azilien dans le Sud-Ouest de la France. La place particulière du Cerf*. Thèse de Doctorat, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 744 pp.
- Clutton-Brock T.H., Guinness F.E. & Albon S.D. 1982. *The red deer. Behavior and ecology of the two sexes*. The University Press, Chicago, 378 pp.
- Costamagno S., Cochard D., Ferrié J.-G., Laroulandie V.,

- Cazals N., Langlais M., Valdeyron N., Dachary M., Barbaza M., Galop D., Martin H. & Philibert S. 2008. Nouveaux milieux, nouveaux gibiers, nouveaux chasseurs? Evolution des pratiques cynégétiques dans les Pyrénées du Tardiglaciaire au début du Postglaciaire. *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, 105(1): 17-27.
- Delpech F. 1983. *Les faunes du Paléolithique supérieur dans le Sud-ouest de la France*. Cahiers du Quaternaire, 6, Paris, 453 pp.
- Ducasse S., Renard C., Baumann M., Castel J.-C., Chauvière F.-X., Péchaux C. & Pétillon J.-M. 2019a. Pour une paléontologie du pauvre : apports des séquences du Sud-Ouest français à la définition des comportements techno- et socio-économiques lors de la transition solutréo-badegoulienne. *Actes du XXVIII^e Congrès Préhistorique de France* (Amiens, 30/05-04/06/2016). Préhistoire de l'Europe du Nord-Ouest. Mobilités, climats et identités culturelles, pp. 117-140.
- Ducasse S., Pétillon J.-M., Chauvière F.-X., Renard C., Lacrampe-Cuyaubère F. & Muth X. 2019b. Archaeological recontextualization and first direct 14C dating of a "pseudoexcise" decorated antler point from France (Pegourie Cave, Lot). Implications on the cultural geography of southwestern Europe during the Last Glacial Maximum. *Journal of Archaeological Science, Reports* 23 (2019): 592-616.
- Dufau J. 2001. La faune d'ongulés de la grotte du Sanglier (Reilhac, Lot). In: Séronie-Vivien M.-R. (dir.), *La grotte du Sanglier à Reilhac (Lot). Du Magdalénien au Néolithique ancien*. Préhistoire du Sud-Ouest, Supplément n° 1, Cressensac: 100-126.
- Fichant R. 2003. *Le cerf, biologie, comportement, gestion*. Gerfaud, Paris, 248 pp.
- Herrera P.L. 1988. *Contribution à l'étude morphologique et biométrique de la dentition et du squelette postcrânien du cerf élaphe (Cervus elaphus L.) du néolithique de Suisse occidentale*. Travail de diplôme, Université de Genève, 170 pp.
- Hokr Z. 1951. A method of quantitative determination of climate on the Quaternary period by means of mammal association. *Sornik of the Geological Survey of Czecholovakia*, 18: 209-218.
- Jones E.L. 2007. Subsistence change, landscape use, and changing site elevation at the Pleistocene-Holocene transition in the Dordogne of southwestern France. *Journal of Archaeological Science*, 34: 344-353.
- Juillard F. 2009. La macrofaune de l'abri des Peyrugues: biométrie, odontométrie. *Préhistoire du Sud-Ouest*, 17(2): 151-177.
- Kuntz D., Sécher A., Costamagno S., Mallye J. B., Pétillon J. M., Peschaux C., Pubert E., Randu W., Boudadi-Maligne M., Laroulandie V., Barshay-Szmidt C. & Langlais M. 2015. Le Roc de Marcamps 2 (Prignac-et-Marcamps, Gironde): nouvelles données sur la subsistance et les traditions techniques au début du Magdalénien moyen. *Bulletin de la Société préhistorique française*, 112(3): 475-516.
- Liouville M. 2007. *Variabilité du Cerf élaphe (Cervus elaphus) au cours du Pléistocène moyen et supérieur en Europe occidentale: approches morphologiques, paléoécologiques et cynégétiques*. Thèse de Doctorat, Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, 408 pp.
- Lorblanchet M. 2010. *Art pariétal: grottes ornées du Quercy*. Editions du Rouergue, Rodez. 448 pp.
- Magniez P. 2010. *Etude paléontologique des artiodactyles de la grotte Tournal (Bize-Minervois, Aude, France). Etude taphonomique, archéozoologique et paléoécologique des grands mammifères dans leur cadre biostratigraphique et paléoenvironnemental*. Thèse de doctorat, Université Via Domitia, Perpignan, 916 pp.
- Martinez J.-N. & Sudre J. 1995. The astragalus of Paleogene artiodactyls: comparative morphology, variability and prediction of body mass. *Lethaia*, Oslo, 28: 197-209.
- Meiri M., Lister A.M., Higham T.F.G., Stewart J.R., Straus L.G., Obermaier H., González Morales M.R., Marino-Arroyo A.B. & Barnes I. 2013. Late-glacial recolonization and phylogeography of European red deer (*Cervus elaphus* L.). *Molecular Ecology*, 22(18): 4711-4722.
- Mourer-Chauviré C. 1972. Etude de nouveaux restes de vertébrés provenant de la carrière Fournier à Châtillon-Saint-Jean. III. Artiodactyles, chevaux, oiseaux. *Bulletin de l'Association française pour l'étude du Quaternaire*, 984: 271-305.
- Pétillon J.-M., Langlais M., Kuntz D., Normand C., Barshay-Szmidt C., Costamagno S., Delmas M., Laroulandie V. & Marsan G. 2015. The human occupation of the northwestern Pyrenees in the Late Glacial: New data from the Arudy basin, lower Ossau valley. *Quaternary International*, 364: 126-143.
- Rendu W., Pubert E., Boudadi-Maligne M. & Castel J.-C. 2024. Saisonnalité d'accumulation des carcasses dans l'Igüe du Gral: résultats cémentochronologiques. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 509-516.
- Rutimeyer L. 1861. *Die Fauna der Pfahlbauten*, Schweighauser, Basel, 248 pp.
- Scott K.M. 1983. Prediction of body weight of fossil Artiodactyla. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 77: 199-215.
- Scott K.M. 1985. Allometric trends and locomotor adaptations in the Bovidae. *Bulletin of American Museum of natural History*, 179: 197-288.
- Séronie-Vivien M.-R. (dir.). 2001. *La grotte du Sanglier à Reilhac (Lot). Du Magdalénien au Néolithique ancien*. Préhistoire du Sud-Ouest, Supplément n° 4, Cressensac, 182 pp.
- Sommer R.S., Zachos F.E., Street M., Jörns O., Skog A. & Benecke N. 2008. Late Quaternary distribution dynamics and phylogeography of the red deer (*Cervus elaphus*) in Europe. *Quaternary Science Reviews*, 27(7-8): 714-733.
- Steele T.E. 2002. *Red deer: their ecology and how they were hunted in the Late Pleistocene Hominids in Western Europe*. Thèse de doctorat, Université de Stanford, 274 pp.
- Valli A. 2001. Les Cervidés. In: Philippe M., Chaix L., Guibot S., Hobléa F., Jeannet M. & Valli A. (dir.), *Le Creux des Elaphes (Commune des Déserts, Plateau du Revard, Parc naturel régional du Massif des Bauges, Savoie) et sa faune de vertébrés holocènes*. *Cahiers scientifiques, Muséum d'Histoire naturelle de Lyon*, 2001-1: 47-81.
- Valli A. & Guérin C. 2000. Le gisement pléistocène supérieur de la grotte de Jaurens à Nespouls, Corrèze, France: les Bovidae (Mammalia, Artiodactyla). *Cahiers scientifiques, Muséum d'histoire naturelle de Lyon*, 2000-1: 7-39.
- Walvius M.R. 1961. A discussion of the size of recent red deer (*Cervus elaphus*, L.) compared with prehistoric specimens. *Beaufortia*, 9(97): 75 -82.

Annexe 1 : Dimensions des dents jugales supérieures.

	P3			P4		M1		M2		M3		L. M1-M3
	Ensemble	DMD max.	DVL max.									
M48-44	2?	16,6	18,0	17,1	18,5							
O49-1035	2 ou 3					24,2	23,2					
O49-1267	3	15,5	19,5	15,5	19,0	21,0	21,5	25,5	24,0	25,0	24 env	72,0
P46-16	2	16,5	17,5	17,5	20,5	23,0		27,0		26,5	25,8	75,5
P46-79	2									28,8	26,8	

Annexe 2 : Dimensions des dents jugales inférieures et de la mandibule.

	Ensemble	P2		P3		P4		M1		M2		M3					
		DMD max.	DVL max.	DMD collet	Longueur P2-M3	Longueur P2-P4	Longueur M1-M3										
N49-187	2							21,0	12,5	26,2	14,1	31,4	14,7			77,9	
P46-175	2	15,1	8,5														
P47-274+275	2	14,4	8,6	17,5	10,0	19,7	11,6			25,1	16,1	35,6	15,2	30,3	129	53,4	79 env.
Q45-167	2			18,8	11,3												
Q46-37	2							22,6	14,4								

Annexe 3 : Ostéométrie des grands os des membres

Codes usuels	Codes Von den Driesch, 1976									
Scapula		P47-156	L50-409	P46-28	N49-1557	00-658	N49-978			
DAP mini du col	SLC	42,7	34,2	43,3	44,2	32,5	36,8			
DAP cav glénoïde	GLP	66	60,8	63,2	51,3	56,3	60,3			
DT cav glénoïde	BG	50,6	43,8	46,8	34,9	40,6	42,6			
Humérus		P46d1-1	00-623							
DT mini dia.	SD	32,5								
DTd art.	BT	59,2	53,6							
DTd max.	Bd	68.5 env. 59,8								
Radius		P47d4-77	P47d8-216							
L totale	GL	303	288							
DTp max.	Bp	63,5	57,6							
DTp art.	BFp	57,6	53,4							
DAPp max.	Dp	34	30							
DAPp art.	DFp	27								
DT mini dia.	SD	36,7	31,5							
DTd max.	Bd	57,5	52,8							
DTd art.	BFd	53	nm							
DAPd max.	Dd	43,7	40,5							
Ulna		P47-114	M49-1336	P47-85	P47-129					
DAP olécrâne	SDO	44,4	50,3	50,3	55.5 env.					
	DPA	53,9 57,8 60,7								
DTp art.	BPC	28,6	31,6	35,1	34,7					
Métacarpien		P46d1-37/66	00-576	P45d1-3	O49d63-1249	R47d3-37	Q47d1-8	P47d4-63	00-P48-5	
L totale	GL	287			261	258	257			
DTp max.	Bp	49	44,3			41,8	43,2	43	45,8	
DTp art.	BFp	47	41,4			39,7	41,4	41,3	42,7	
DAPp max.	Dp	nm	31,8			29,6	29,8	29,6	32,0	
DAPp art.	DFp	nm	29,2			27	27,5	27	28,2	
DT mini dia.	SD	30,1			29,2	24	25,9	24	26,8 30,1	
DAP mini dia.	DD	23.2			21,7	19,3	19,4	18	22,1 21,9	
DTd art./max.	Bd	50,5			49,5	42,8	nm	42,4	49,1	
DAPd art. / max.	Dd	33			32,2	29,2	29 env.	28,9	31,5	
Coxal		M51-352	P47-101							
L acetabulum	LA	53,0	60,7							
Fémur		O49-72	00-121							
L depuis la tête	GLC	332								
L totale	GL	359								
DTp max.	Bp	97	89,9							
DAPp art. (tête)	DC	40	37,2							
DT mini dia.	SD	32,9	28,6							
DTd max.	Bd	78,1								
DTd art.	BT	34,7								
DAPd max.	Dd	101,3								
Tibia		P47d6-134	00-166	P47d2-21	O49d7-107	P47d11-270	P47d11-272			
L totale	GL	372	407+/-3	408±3	404,0	379,0				
L foramen - extr. inf.		228	270 +/- 10	266	267,0	252,0				
DTp	Bp	78,4			82,9	73,0				
DAPp max.	Dp	73,3			85,4	69,0				
DT mini dia.	SD	29,6	30,6	33,5	31,0	32,5	36,2			
DTd max.	Bd	52,6	51,8	57 ± 1,5	50,4	50,2	54,2			
DAPd max.	Dd	42,6	41,9	45±1,5	41,9	41,5				

Métatarsien		P47d2-14/79	00-168	M50d16-443	M50-12+S1214	Q47d4-31
L totale	GL	306		296	295	288
DTp max.	Bp	40,5	39,8	38,5	38,5	37,2
DAPp max.	Dp	42,3	42,1	41,7	42,1	40,7
DT mini dia.	SD	27,8		22,1	22,8	23,7
DAP mini dia.	DD	23,6		22,3	23,0	22,7
DTd sus art.	Bd	45,4		41,6		38,3
DTd art.	BFd	48,2		44,1		42,5
DAPd sus art.	Dd	27,6		26,7		26,4
DAPd art.	DFd	30,3		30,8	29.8 env.	29,5

Annexe 4 : Ostéométrie du basipode

Codes usuels	Codes Von den Driesch, 1976									
Capitato-trapezoïde		P47d8-208	M49d39-1331							
DT max.		26,1	25							
DAP max.		28,1	26,7							
Scaphoïde		N50d20-604	P47d6-123	N49d4-54	P47d3-170					
Ht. max.		26,4	30,8	27,6	31,2					
DT max.		17,1	24,1	20,2	21,5					
DAP max.		32,9	38,5	35,8	39,4					
Lunatum		L50d14-407	P47d5-96	P47d84-2197						
Ht. max.		24,9	27,5	26,9						
DT max.		23,4	25,7	23,7						
DAP max.		30,5	33	30,9						
Pisiforme		O49d6-84	N49d14-268	P47d41-1110	N49d8-152					
DAP max.		24,5	22,7	21,7	24					
Calcaneum										
		P46d1-17/53	P46d3-57/120	O50d1-5	M50d6-156	Q47d1-9				
L totale	GL	130,8	139	133+/-1	123,3	122,5				
DTp tubérosité		32								
DT max.	GB	40,6		38,4	36,2	36,7				
DAPp tubérosité		34	37,4							
DAP max.			51							
	DTc	31,9		33	30,5	29,3				
	Dl			45,4	45,2	NM				
Talus		O49d4-43	O49d6-83	O49d20-440	P43d5-82	P47d6-136	P48d21-441	Q46d59-1991	Surf-267	Surf-128
H totale	GLI	58,7	57,7	59,5	53,5	59,7	58,4	58	59,4	58,7
DAP max.	Dm	32,5	35	nm	25,6	34,4	31,8	nm	33	nm
DT prox.		33,9	35,8	36,4	33,8	38,3	35,7	35,5	31	37,1
DT dist.	Bd	36,2	36,7	35,9	33,3	38,2	35,4	37,1	38,1	37,8
	GLm	55,2	54,9	57,2	51	57,1	57	56,6	53.9 ?	56,9
	Dl	31,9	31,5	30,8	27,4	32,3	31,3	31,2	32	31
Cubo-naviculaire		M50d23-591	P48d4-20	N49d37-889	P46d6-129	Q47d2-18	P45d-129	Surf-105		
	D	40,5	38,7	41,0	45,1	39,0	46,3	43,2		
	GB	46,6	44,7	47,4	51,2	44,6	51,7	47,8		